

Болтабоев Абдугани Мамирович
Преподаватель факультета военного образования Ферганского
государственного университета

ПАТРИОТИЗМ

Аннотация: *В данной статье было проведено научное исследование патриотизма и подробно разъяснено слово патриотизм.*

Ключевые слова: *Родина, патриотизм, мир, спокойствие.*

Патриотизм поднимает вопросы, характерные для философов: как определить патриотизм? Как это связано с подобными установками, такими как национализм? Какова его моральная позиция: является ли она морально ценной или, возможно, даже обязательной, или это скорее позиция, которую нам следует избегать? Однако еще несколько десятилетий назад философы почти не проявляли интереса к этому предмету. В статье о патриотизме в Историческом философском словаре, в которой рассматривается использование этого термина с XVI века до наших дней, приводятся многочисленные ссылки, но в основном на авторов, не являвшихся философами. Более того, из нескольких процитированных известных философов только один, Дж. Г. Фихте, уделил этому вопросу больше, чем мимолетное упоминание, и большая часть того, что Фихте должен был сказать, на самом деле относится к национализму, а не к патриотизму (см. Busch and Dierse 1989).

Это изменилось в 1980-х годах. Это изменение было частично связано с возрождением коммунитаризма, которое явилось ответом на индивидуалистическую, либеральную политическую и моральную философию, воплощенную в Теории справедливости Джона Ролза (1971); но это также было связано с возрождением национализма в некоторых частях мира. Начало этого изменения было отмечено рассмотрением Эндрю Олденквистом морали как вопроса различных привязанностей, а не абстрактных принципов и идеалов (Oldenquist 1982), и аргументом Аласдера Макинтайра о том, что патриотизм является центральной моральной добродетелью (MacIntyre 1984). Во многом в ответ на Макинтайра некоторые философы защищали ограниченные или дефлированные версии патриотизма (Baron 1989, Nathanson 1989,

Primoratz 2002). Другие выступали против любого рода патриотизма (Gomberg 1990, McCabe 1997, Keller 2005). Сейчас ведутся оживленные философские дебаты о моральных достоинствах патриотизма, которые не собираются стихать. Параллельная дискуссия в политической философии касается того типа патриотизма, который мог бы стать альтернативой национализму как идеалу стабильного, хорошо функционирующего государства.

1. Концептуальные вопросы

1.1 Что такое патриотизм?

1.2 Патриотизм и национализм

2. Нормативные вопросы

2.1 Патриотизм и этика веры

2.2 Нравственный статус патриотизма

3. Политическое значение патриотизма

Библиография

Академические инструменты

Другие интернет-ресурсы

Связанные записи

1. Концептуальные вопросы

1.1 Что такое патриотизм?

Придираться тут не к чему. Между особой привязанностью и любовью нет большой разницы, и сам Натансон использует эти термины как синонимы. Хотя любовь (или особая привязанность) обычно выражается в особой заботе о своем объекте, в этом нет необходимости. Но вряд ли можно считать патриотом человека, чья любовь к своей стране не выражалась в особой заботе о ней. Поэтому определение должно включать такую озабоченность. Однако, как только это включено, подразумевается готовность пойти на жертвы ради своей страны, и ее не нужно добавлять в качестве отдельного компонента. Идентификация со страной также может рассматриваться как подразумеваемая во фразе «своя страна». Но словосочетание крайне расплывчатое и позволяет называть страну «своей» и в крайне тонком,

формальном смысле. Кажется, что если кто-то должен быть патриотом страны, страна должна принадлежать ему в каком-то значимом смысле; и лучше всего это можно уловить, говоря об отождествлении с ним. Такая идентификация выражается в чужих чувствах: в гордости за заслуги и достижения своей страны, в стыде за ее промахи или преступления (когда они признаются, а не отрицаются).

Соответственно, патриотизм можно определить как любовь к своей стране, идентификацию с ней, особую заботу о ее благополучии и благополучии соотечественников.

Это только определение. Более полное описание патриотизма выходит за рамки этой статьи. Такой отчет мог бы кое-что сказать о вере патриота в достоинства своей страны, о его потребности принадлежать к группе и быть частью более широкого повествования, быть связанным с прошлым и будущим, выходящим за узкие рамки жизнь человека и его мирские заботы, а также социальные и политические условия, влияющие на приливы и отливы патриотизма, его политическое и культурное влияние и многое другое.

1.2 Патриотизм и национализм

Обсуждения как патриотизма, так и национализма часто омрачены отсутствием ясности из-за неспособности различить их. Многие авторы используют эти два термина как синонимы. Среди тех, кто этого не делает, довольно немногие проводят различие способами, которые не очень полезны. В 19 веке лорд Актон противопоставлял «национальность» и патриотизм как привязанность и инстинкт моральным отношениям. Национальность — это «наша связь с расой», которая является «просто естественной или физической», а патриотизм — это осознание наших моральных обязанностей перед политическим сообществом (Acton 1972, 163). В 20 веке Эли Кедури поступил наоборот, представив национализм как полноценную философскую и политическую доктрину о нациях как основных единицах человечества, в которых человек может найти свободу и самореализацию, а патриотизм как простое чувство привязанности к своей стране. Кедури 1985, 73–74).

Джордж Оруэлл сравнил их с точки зрения агрессивного и оборонительного отношения. Национализм связан с властью: его приверженец хочет приобрести как можно больше власти и престижа для своей нации, в которую он погружает свою индивидуальность. В то время как национализм, соответственно, агрессивен, патриотизм оборонителен: это преданность определенному месту и образу жизни, который человек считает лучшим, но не хочет навязывать другим (Orwell 1968, 362). Такой способ разграничения двух установок сближается с популярным среди политиков и широко распространенным в повседневном дискурсе подходом, указывающим на двойной стандарт формы «мы против них». Страна и нация сначала сходятся, а затем различаются патриотизм и национализм по силе любви и особой заботы о ней, по степени отождествления с ней. Когда они проявляются в разумной степени и без дурных мыслей о других и враждебных действий по отношению к ним — патриотизм; когда они становятся необузданными и заставляют человека плохо думать о других и плохо поступать с ними, это и есть национализм. Довольно удобно, что обычно получается, что мы патриоты, а они националисты (см. Биллиг 1995, 55–59).

REFERENCES:

1. Абдугани Б., Бахриддин А., Баходир П. и Угли Ю. А. Б. (2021). Образование - это основа устойчивого развития. *Журнал педагогических изобретений и практик*, 3, 14-17.
2. Баходир П., Бакриддин А., Илхомджон Т. и Араббой Ю. (2022). Понятие патриотизма в сознании молодежи. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 5, 82-83.
3. Abdug'ani, B., Abduraupovich, P. B., & Husniddin o'g'li, S. L. (2022). YANGI O'ZBEKISTON, YANGI MARRALAR SARI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(22), 433-436.

4. Bahadir, P., Shavkatjon o'g'li, G. S., & Shahzodbek bahodirjon o'g'li, Y. (2022). Методологические теоретические основы военно-патриотического воспитания. *Евразийский журнал обучения и академического преподавания*, 13, 42-46.
5. Po'Latov, B. A. (2022). HARBIY FAKULTET TALABALARINI HARBIY XIZMATGA TAYYORLASHDA AXLOQIY TARBIYANI AHAMYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 770-773.
6. Юнусов, М. М., Сабирова, Г. Х., & Абдурахимов, И. Н. У. (2022). ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА. *Science and innovation*, 1(D3), 87-88.
7. Ogli, Y. A. B., Ogli, A. I. N., & Abdulaev, A. (2021). The Main Directions of Military Patriotic Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 1(1), 99-100.
8. Камолиддинович, Н. М. (2022). Роль военной педагогики и психологии в Вооруженных силах. *Техасский журнал междисциплинарных исследований*, 7, 372-373.
9. Турдибоев С. и Абдурахимов И. (2021). АВТОРСКОЕ ПРАВО - ЭТО ОСНОВА НАШЕГО РАЗВИТИЯ. *Журнал международных междисциплинарных исследований Galaxy*, 9(12), 1159-1160.
10. Salijanovna, I. S., Sherbabayevna, H. Q., Rahmanova, M. Y., Nabibullayevich, X. F., & O'G'Li, A. I. N. (2022). O'SIB KELAYOTGAN YOSH AVLODGA TA'LIMIY VA DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI TA'LIM BERISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. *Science and innovation*, 1(B3), 18-22.
11. Umarov, I. O., & Abduraximov, I. (2022). ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASHDA, HARBIY TA'LIMNING MAQSADI, VAZIFALARI VA ISTIQBOLLARI. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(7), 15-18.
12. Mamirovich, B. A. (2022). IMPLEMENTATION OF PERSONAL DEVELOPMENT IN EDUCATION AND PATRIOTISM IN THEM FORMING EDUCATION AGE THE ROLE OF OUR ANCESTORS IN THE PROCESS. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(13), 833-838.

13. Mamirovich, B. A., & Oybekovich, B. U. (2022). THE ROLE OF AMIR TIMUR IN THE HISTORY OF THE PEOPLE OF CENTRAL ASIA AND THE WORLD. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(13), 828-832.

14. Abdusalomov, U. S., & Boltaboyev, A. (2020). GENERAL CHARACTERISTICS OF THE MILITARY COMMITTEES OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и социум*, (12-1), 10-13.

15. Abdugani, B., Arabboy, Y., & Mashrabboy, M. (2021). General characteristics of the military committees of the armed forces of the Republic of Uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1062-1065.